

Pompei e la sua planimetria in una discussione di Gustav von Bezold

Sparavigna, Amelia Carolina. Politecnico di Torino

Gustav von Bezold (1848 - 1934) è stato uno storico dell'arte tedesco. Con G. Dehio pubblicò (1884-1901) tre volumi sull'architettura religiosa dell'Europa occidentale. Nel 1880, von Bezold propose alcune osservazioni sulla planimetria di Pompei, nel *Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, Roma. Nelle sue osservazioni incontriamo Heinrich Nissen, che nel *Das Templum* del 1869 aveva proposto la Via di Nola, come decumano della città orientato col sorgere del sole al solstizio d'estate. Ma il problema, sottolinea von Bezold è che un decumano è decumano massimo se è un asse di simmetria che taglia in due parti la città, e Pompei di decumani ne ha due. von Bezold conclude con alcune osservazioni sul *Templum*.

Pompei ha nucleo originario in uno stanziamento osco. Tale sito venne poi sotto il controllo etrusco e greco, ampliandosi sotto il dominio dei Sanniti. Per tutto il III ed il II secolo a.C. Pompei gode di una certa autonomia: la città vive il suo periodo di massima fioritura ed espansione, raggiungendo il suo perimetro definitivo. La città ha così un foro e numerosi edifici, sia pubblici che privati, dotati di elevata qualità architettonica. Nel periodo delle guerre puniche, nonostante l'incertezza politica dovuta a questi eventi, Pompei continua a godere di una certa ricchezza dovuta alla produzione ed al commercio di vino e olio, nonché alla intensa attività agricola svolta nelle fattorie poste nei dintorni della città. Sotto Silla divenne colonia romana. Subì un grave terremoto e poi venne distrutta, insieme a Boscoreale, Ercolano e Stabia dall'eruzione del Vesuvio del 79 d. C.

Come già detto, di Pompei e della sua planimetria ne discute Gustav von Bezold, storico dell'arte tedesco, nel 1880. La discussione verte su quanto Heinrich Nissen aveva detto su Pompei, e sulla Via di Nola e Via dell'Abbondanza, passando dalla prima alla seconda, come decumano massimo.

Aiutiamoci con quanto dice la voce POMPEI, autore Amedeo Maiuri, nell'Enciclopedia dell'Arte Antica (1965, pubblicazione postuma), per capire tale cambiamento.

"Pompei sorge sopra uno degli ultimi contrafforti del versante meridionale del Vesuvio, formato da una colata lavica discesa in età remota o dalla bocca principale o da una bocca laterale del vulcano; se ne vedono gli affioramenti sulle scarpate del fronte meridionale e

presso l'anfiteatro. Il contrafforte si distacca con una forte insellatura dalle pendici del Vesuvio e, in forma d'una grande terrazza pentagonale, discende prima con sensibile pendenza poi con balze precipiti verso la sottoposta valle del Sarno. Eruzioni posteriori di ceneri e scorie hanno in parte livellato le asperità del terreno; ma l'area dell'abitato restò divisa da una insolcatura mediana (via di Stabia) in due settori: un minore settore occidentale (il Foro con le Regioni VI, VII, VIII) segna, con Porta Vesuvio, la massima quota di altezza (m 42 s. m.); un più esteso settore orientale ha le sue massime depressioni presso l'anfiteatro (m 12) e Porta di Stabia (m 8). Il ciglio della terrazza segnò, con una linea di naturale difesa, la massima espansione urbanistica della città. Posta quasi a sbarramento della valle del Sarno e delle vie che confluivano da Noia e da Nocera, a breve distanza dal mare e dalla foce del Sarno, era naturalmente destinata a svolgere i traffici terrestri e marittimi tra la Campania meridionale e le vie che vi si aprivano verso il S della penisola. Nella Tabula Peutingeriana (v.) sono indicate le distanze itinerarie di P. da Ercolano in 9 miglia, da Oplonti (fra Ercolano e P.) in 3 miglia, da Nocera in 12 miglia". A. Maiuri.

Possiamo ben vedere quanto detto da Maiuri in una serie di mappe topografiche di ultima generazione. La sequenza è ottenuta dal sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazie moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca.

Pompeii in the maps offered by <https://it-ch.topographic-map.com>. Many thanks to the site for the precious instrument, based on the works by Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations. *Geophysical Research Letters*, vol. 44, pp. 5844 - 5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874

La sequenza delle mappe mostrata sopra è proprio la raffigurazione visiva di quanto detto da Amedeo Maiuri. Continuiamo con le sue parole.

"Il vulcano che gli antichi consideravano spento per sempre, che era stato teatro di una delle più drammatiche vicende della guerra contro Spartaco, che raffiguravano ammantato di vigneti sotto la protezione di Dioniso-Liber, e prediligevano quale sede di ville e di masserie, si ridestò improvvisamente nel 79 d. C. il 24 agosto, secondo i codici più accreditati delle lettere di Plinio, o il 24 novembre in base alla scoperta di frutta autunnali, secondo alcuni naturalisti che correggono la lezione IX kal sept(embres) in IX kal. dec(embres). Le modalità e la durata del parossismo (cessato al terzo giorno) si ricavano dalla lettera (Plin., *Epist.*, vi, 16) con cui Plinio il Giovane descrive a Tacito la morte dello zio Plinio il Vecchio che, prefetto della flotta misenate, era accorso con alcune navi da Miseno sul luogo dell'eruzione; testimonianza che, pur desunta dal racconto di coloro che

accompagnarono l'ammiraglio naturalista, è prezioso documento di fedeltà ed esattezza vulcanologica. Inoltre la stratificazione nelle aree scoperte del materiale eruttivo in due distinti strati, il crollo delle coperture all'interno delle abitazioni, la morte per asfissia che colse gli abitanti fuggiaschi e permette di ritrarne le impronte nel cavo lasciato nella cenere, costituiscono la viva documentazione della quotidiana esperienza dello scavo. La città ed il suburbio restarono sepolti sotto uno strato di 4-5 m di materiale eruttivo ... "¹ A. Maiuri.

"Pressoché dimenticata nella tradizione medievale (secondo Martino monaco sul luogo di una urbs Pompeia Campaniae nunc deserta si sarebbe accampato nell'838 Sicardo principe di Benevento) e nella tradizione umanistica (poetica finzione è la visione che dà il Sannazaro nell'Arcadia, xii, 141), confusa dai primi scavatori con Stabiae, la prima segnalazione delle sue rovine si deve allo scavo d'un canale di derivazione dal Sarno ai mulini di Torre Annunziata, aperto dall'architetto Fontana attraverso la collina della Civita (1595-1600); ma nonostante che una delle iscrizioni allora rinvenute recasse la dedica a Venus Phisica pompeiana, ciò non valse a togliere dubbi ed errori sull'identificazione della città. Lo scavo della città ebbe inizio nel marzo-aprile 1748 sotto il regno di Carlo di Borbone, dieci anni dopo l'inizio degli scavi di Ercolano, ... Oltre due secoli di scavo pressoché ininterrotto attraverso generazioni di dirigenti e di maestranze, ... Attraverso le piante che se ne eseguirono in varî tempi si può seguire lo sviluppo topografico e cronologico di oltre due secoli di scavo, dal 1748 ad oggi. I primi scavi ebbero inizio alle due opposte estremità dell'abitato, a S-E dell'anfiteatro (1748) nella cosiddetta Villa di Giulia Felice (1755-57), ... della cosiddetta Via Consolare (1780-1812). Si toccò la Porta di Nola come estremo punto orientale, ma i due tronconi stenteranno per lungo tempo a riunirsi e lo scavo anziché procedere da ponente verso oriente lungo l'asse del decumano superiore (Via di Nola), procedette da N verso S lungo l'asse dei cardines. Si scava il Foro con i suoi monumenti (1813-23) e si delimita il perimetro della città (principale frutto del fervido periodo murattiano); si apre a O la Porta Marina (1845) e si raggiunge a S la Porta di Stabia (1851-52) e con la scoperta delle Terme Stabiane (1857-61) si chiude il periodo degli scavi borbonici. Con il 1912 lo scavo si trasporta dal decumano superiore della Via di Nola al decumano inferiore della Via dell'Abbondanza per collegare, attraverso una via di gran traffico, il quartiere dei teatri all'anfiteatro. Lo scavo, limitato nel primo decennio (1912-22) al fronte stradale e agli edifici più importanti, viene successivamente ampliato all'intera regione I e II a S di Via dell'Abbondanza (1924-61), mettendo in luce il grande edificio della palestra romana a fianco all'anfiteatro, e importanti abitazioni (Casa del Menandro, Casa di Giulia Felice). ..." A. Maiuri.

1 Nel 2018 è stata scoperta un'iscrizione a Pompei. "L'iscrizione, vergata con un carboncino sulla parete di una casa in cui erano in corso lavori di restauro, riporta queste testuali parole: "XVI K Nov in[d]ulsit pro masumis esurit[i]oni", che tradotto in italiano significa: "Il sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, egli indulse al cibo in modo smodato". Il sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, secondo il modo in cui si indicavano i giorni nell'antica Roma, corrisponde al 17 di ottobre. L'ovvia implicazione di questo ritrovamento è che, se questa frase è stata scritta il 17 ottobre, l'eruzione non può essere avvenuta ad agosto. Naturalmente c'è chi avanza il sospetto che la scritta in questione possa risalire all'anno precedente e allora, giacché non è dimostrabile in modo incontrovertibile che l'anno dell'iscrizione sia proprio il 79 d.C., l'incertezza sulla data precisa dell'eruzione resta. Tuttavia si possono prendere in considerazione alcuni elementi aggiuntivi, alcuni indizi per così dire, che fanno propendere per una maggiore probabilità che l'evento sia accaduto in autunno". <https://ingvvulcani.com/2018/11/13/estate-o-autunno-la-vera-data-delleruzione-vesuviana-del-79-d-c/>

"A differenza di Neapolis e di Ercolano, la pianta di P. non segue un unico asse di orientamento; sono invece in essa riconoscibili tre diversi nuclei: a) un nucleo primitivo osco intorno alla piazza del Foro con insulae a pianta quadrangolare (v. insula) e vie ad andamento curvilineo (Vicolo Storto, Strada degli Augustali, primo tratto della Via dell'Abbondanza); b) il quartiere a N del Foro (Regio VI) a insulae strette e allungate e con una rete stradale rigorosamente ortogonale; c) il quartiere a oriente della Via di Stabia che comprende il maggiore agglomerato urbano con un diverso orientamento della rete stradale, saldato ai precedenti nuclei con insulae a pianta irregolare. ... Riconosciuti i tre nuclei, i dissensi si fanno più gravi quando se ne vogliono determinare le rispettive influenze etniche. Alla tesi della grecità del primitivo impianto (von Duhn) basata sulla presenza del tempio greco arcaico sulla terrazza del Foro triangolare ritenuta acropoli della città, si oppone la tesi della etruscità (Patroni, Sogliano) basata sulla dominazione dei Tyrrhenò (Strabo, v, 247) e su testimonianze archeologiche non altrettanto valide (la cosiddetta colonna etrusca, la casa ad atrio), mentre è in contrasto col riconoscimento della primitiva borgata osca intorno alla piazza del mercato (Haverfield). La scoperta di alcune iscrizioni dedicatorie etrusche nel tempio di Apollo ... inducono ad ammettere che, prima della conquista sannitica (anno 425), P. fu sottoposta all'alterna vicenda dell'egemonia greca ed etrusca interrotta quest'ultima dal crollo della talassocrazia etrusca (battaglia di Cuma nel 474). Alla luce di questi avvenimenti è forza valutare la più duratura e profonda influenza che i Greci ebbero sulla P. presannitica attestata soprattutto dal tempio greco arcaico, dalla prima introduzione del culto di Apollo, ... ". A. Maiuri.

"Pompei raggiunse il suo pieno sviluppo urbanistico nell'età sannitica e il suo maggiore, e non ancora ben valutato interesse, è da vedere soprattutto nella sua schietta impronta di città italica, anche quando assimilò e rielaborò così intensamente le influenze dell'architettura e dell'urbanistica ellenistica. Oltre alla massima espansione dell'abitato entro la cerchia delle mura, e allo sviluppo della rete stradale nella città e nel suburbio, nell'età sannitica si formarono o si perfezionarono i nuclei essenziali della vita pubblica: ... Né il rigoglio che ebbe P. nell'età romana alterò minimamente il suo già maturo e compiuto tessuto urbanistico; le stesse grandi opere pubbliche della colonia sillana non fecero che innestarsi e saldarsi al precedente tessuto edilizio: ... L'età giulio-claudia se segnò ricchezza e decoro nelle private abitazioni urbane e suburbane, non fece sorgere che il nuovo edificio della Palestra accanto all'Anfiteatro, il Macellum (mercato) nel Foro e, per privata munificenza, l'Edificio di Eumachia, il tempio della Fortuna Augusta e probabilmente il cosiddetto tempio di Vespasiano; né dalle rovine del terremoto si ebbero radicali mutamenti e orientamenti urbanistici, ad eccezione del nuovo edificio termale delle Terme Centrali rimasto incompiuto. ... " A. Maiuri.

"L'attuale divisione in IX Regioni fatta dal Fiorelli in base all'intersecazione dei due decumani (Via di Nola e Via dell'Abbondanza) con i due cardines (Via di Stabia e Via di Nocera), è arbitraria; ma ad essa si conforma la numerazione degli edifici e delle case della città, invalsa e ormai comunemente accettata nella letteratura pompeiana." A. Maiuri.

Passiamo ora, dopo questa lunga discussione preliminare, a quanto dice Gustav von Bezold (1880). Sia Heinrich Nissen che von Bezold stanno parlando di una città c che ha avuto la sua planimetria definitiva in epoca sannitica.

"Basta anche uno sguardo superficiale per rilevare una certa regolarità nella pianta di Pompei , regolarità che è riconosciuta universalmente ; senonchè quando trattasi di spiegarla, le opinioni dei due dotti che hanno più profondamente studiato la limitazione di Pompei, Fiorelli e Nissen, differiscono molto l'una dall'altra . La controversia, se la limitazione della città sia stata eseguita fin dalla sua fon dazione, ovvero più tardi, non può risolversi , quando le investigazioni si restringano soltanto alla topografia esistente . Ma anche rispetto a questa i due archeologi sono in disaccordo. Fiorelli (Descr. di Pompei p . 1) ammette che la città fosse divisa in nove regioni da due decumani e due cardines. Come limiti principali egli designa la via Nolana (decumanus maior) e la via Stabiana (cardo). Nissen (das Templum p . 62 ss .) , partendo dal principio che la pianta delle colonie italiche sia uguale a quella dell'accampamento, cerca di dimostrare , come tale identità si verifichi anche in Pompei. Dapprima egli aveva cercato i due limiti principali nelle medesime strade che il Fiorelli , ma più tardi (Pompejanische Studien p . 551) designa come decumanus maximus la via dell'Abbondanza con le sue continuazioni . Alcune conseguenze ch'egli aveva tratte dalla prima ipotesi , vennero così a cadere ; ma in generale egli mantenne salde le sue anteriori vedute (P. St. p . 590) , fece risaltare l'accordo che si verifica nella divisione della lunghezza mediante il cardo maximus in due parti , che stan tra loro come 2 : 3 , secondochè avviene nel campo , e la tripartizione della lunghezza, la quale anch'essa secondo lui è comune ad ambedue. Per giudicare della giustezza di queste asserzioni noi dobbiamo innanzi tutto gettare uno sguardo sul campo (ved . la tavola) ... [discussione dell'accampamento romano] ... Che poi nella pianta delle colonie si seguisse realmente questo schema, è cosa provata dai piani di parecchie città d'Italia. Ciò si vede chiaramente in Piacenza, Aosta e Rimini, ancora in Parma, Firenze ed altre; Torino, Aosta e Rimini sono abbastanza note". von Bezold

"Confrontando ora la pianta di Pompei con quella dell'accampamento, si rilevano alcune differenze". von Bezold sottolinea che ci dono DUE decumani e non un decumano massimo che divida simmetricamente la città. Pur assumendo una divisione come accampamento anche in Pompei, "non potrebbe riguardarsi come decumanus maior o maximus nè la via Nolana, nè la via dell'Abbondanza, ma sibbene il secondo vico fra loro, che corre lungo il lato settentrionale del tempio di Giove e nella nomenclatura ufficiale è detto via secunda; supposizione difficilmente giustificabile; ovvero è il decumanus maximus da considerarsi come linea divisoria principale, e allora nell'accampamento si verifica una divisione della larghezza in due , rispettivamente in quattro parti, il che non avviene in Pompei. Ma considerando che in ogni templum il decumanus maximus è la principal linea divisoria della larghezza, dobbiamo ammettere che ciò valga anche per il templum del campo, e accettar di conseguenza il secondo caso." von Bezold.

von Bezold continua la discussione ed aggiunge una osservazione sulla Via Stabiana.

"Soltanto io debbo rilevare un punto che sembrami opporsi anch'esso alla designazione della via Stabiana come cardo maximus. La sua direzione s'allontana di 14° 5' (Nissen Templum p.68) da quella della via di Mercurio, e ciò è motivato dalla conformazione del terreno , correndo essa attraverso una depressione del terreno (confrontisi la pianta alimetrica nella Relazione di Fiorelli e presso l'Overbeck). Ma quando non si voglia abbandonare il significato sacrale del decumanus e del cardo, la loro direzione non dev'essere modificata da circostanza esterna, o per contro una via la cui direzione è determinata dalla conformazione del terreno, non potrebbe essere il cardo maximus. La via Stabiana era l'arteria principale della città, che conduceva dal porto nell'interno del paese, ed essa per situazione e direzione è stata tracciata in modo da risalire l'altezza col pendio meno rigido possibile." von Bezold.

"La designazione della via Nolana come decumanus maximus e della Stabiana come cardo maximus ebbe origine da ciò che nel punto dove s'incrociano, si ha un piazzale libero con un'altra dei Lari ed una fontana, cosicché questo quadrivio "viene in certo modo a formare il centro della città " (Templum p.66). von Bezold.

Nel suo *Das Templum* del 1869, Heinrich Nissen mette insieme accampamenti, templi e città come caratterizzati da un asse lungo, il decumano massimo, ed un asse ad esso perpendicolare. La caratteristica di tale spazio quadripartito è di essere un templum, uno spazio dove si traggono auspici. Quindi, come dice von Bezold, per Nissen la direzione del decumano o del cardine è direzione sacrale. Ma c'è una osservazione di von Bezold che si desidera riportare, perché evidenzia un fatto evidente, sullo spazio quadripartito. "In tal caso non si perda d'occhio, che anche in altri tempi, cioè nel medio - evo e nei tempi moderni , quando il concetto del templum erasi da lunga pezza dileguato dalla coscienza religiosa delle popolazioni, pur sono state fondate delle città con pianta consimile , e ciò senza alcuna relazione con idee religiose". In sostanza von Bezold dice che la planimetria quadripartita non è necessariamente sacra.

Per Nissen, la direzione del decumano, come asse principale del templum, era fissata dal sorgere del sole il giorno di fondazione. Heinrich Nissen usa i passi dei gromatici, gli agrimensori romani, sottolineando solo quelli che si adattano al suo pensiero. I gromatici non parlano solo di direzioni col sorgere del sole; parlano anche di direzioni con l'asse geografico Nord-Sud, con l'asse lungo del territorio, con la natura del luogo, secondo la costa ed i rilievi, e secondo le vie di comunicazione. Inoltre, i gromatici parlano della suddivisione del terreno coloniale, non della fondazione delle città.

Per quanto riguarda le città, come detto da Ferdinando Castagnoli, la città NON è un templum, come dimostrato da Valetton e Thulin. Si veda la discussione di Castagnoli in Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, June 26). La recensione di Giulio De Petra al libro di Heinrich Nissen sul *Templum*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5034544>

C'è una cosa che dice Nissen nel *Templum*, ma che von Bezold, non menziona ed il fatto che, per Nissen, essa sia (più o meno) diretta verso il sorgere del sole al solstizio d'estate. Per Nissen è una direzione sacra in omaggio al sole, ed è una direzione sacra perché è la direzione del *Templum*. Ma la città non è un *Templum*.

Se tutte le città fossero dei templi, come pensava Nissen, allora esse dovrebbero essere state orientate tutte con la direzione del sorgere del sole. Non è così. Piacenza, Bene Vagienna, Augusta Emerita non hanno il decumano orientato col sorgere del sole. Per ovviare a questo, Nissen chiude il *Das Templum* dicendo che c'è anche la luna e le stelle.

NISSEN e la VIA di NOLA di POMPEI

Nel Capitolo IV del *Das Templum*, Nissen porta l'esempio di Pompei come orientata secondo il sorgere del sole al solstizio d'estate. A von Bezold questo non sarà sfuggito di sicuro. Ma l'allineamento non è conclusivo sul fatto che la via di Nola fosse decumano massimo.

Nissen aveva mandato nel Giugno del 1867 un amico, R. Schöne, ad osservare il sorgere del sole, per stabilire empiricamente un legame tra periodo temporale ed azimut del Decumano. Unico giorno adeguato era il solstizio d'estate, per la Via di Nola. L'amico scrive a Nissen il 20 di Giugno, inizialmente mostrando dubbi riguardo il poter vedere il sole sorgere in direzione della via. L'azimut solare non è abbastanza a Nord, ma il giorno successivo si ripropone di andare ad osservare nuovamente il sole. Una nota a matita come postscript dice: 21 Giugno, ore 5 1/2. Arrivo ora da Pompei - scrive l'amico. Il sole splendeva davvero oggi nella via, ma in modo tale che il lato Sud di essa restava in ombra. C'è una montagna all'orizzonte. Idealmente essa è il punto origine, esattamente nella direzione della via. Quindi, solo il solstizio può essere, più o meno, adatto per l'orientazione solare.

Dopo la descrizione della prova empirica, che non è stata completamente soddisfacente, Nissen prosegue col passo di Igino Gromatico: *et siet si kardo a monte non longe nascatur siue decimanus, quomodo potest cursus comprehendi recte, cum ferramento sol occiderit et trans monern sol adhuc luceat et eisdem ipsis adhuc campis in ulteriore parte resplendeat?* Come possiamo determinare, col ferramentum, nel modo più appropriato possibile, il moto apparente del sole, se il sole è prossimo a montagne? Nissen è quindi portato a supporre, dato il solo esempio di Pompei e della Via di Nola, che sia il sorgere del sole oltre le montagne (orizzonte ottico) ad essere rilevante. Abbiamo però Frontino (*De Limit.* 14, 14-17), che dice che *multi mobilem solis ortum et occasum secuti variarunt hanc rationem. sic uti[que] effectum est, ut decimani spectarent ex qua parte sol eo tempore, quo mensura acta est, oriebatur.* Molti seguono il sorgere e tramontare del sole, deviando dall'orientazione Est-Ovest. Prendono il punto ortivo del sole quando si inizia l'agrimensura. Seguendo quindi Frontino, il solstizio d'estate non avrebbe nulla a che fare con Pompei. E Nissen così usa Igino Gromatico, e si dimentica di Frontino. Però, abbiamo una città come Aosta che ha il cardo che orientato col sorgere del sole al solstizio d'inverso sull'orizzonte naturale. Ma se usiamo l'approccio di Nissen, non è più vero che è orientata col solstizio.

Si veda: Sparavigna, Amelia Carolina, *The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of Das Templum* by Heinrich Nissen (June 4, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3845409> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3845409>

IV. OSSERVAZIONI

Osservazioni sulla limitazione di Pompei.

Basta anche uno sguardo superficiale per rilevare una certa regolarità nella pianta di Pompei, regolarità che è riconosciuta universalmente; senonchè quando trattasi di spiegarla, le opinioni dei due dotti che hanno più profondamente studiato la limitazione di Pompei, Fiorelli e Nissen, differiscono molto l'una dall'altra. La controversia, se la limitazione della città sia stata eseguita fin dalla sua fondazione, ovvero più tardi, non può risolversi, quando le investigazioni si restringano soltanto alla topografia esistente. Ma anche rispetto a questa i due archeologi sono in disaccordo. Fiorelli (*Descr. di Pompei* p. 1) ammette che la città fosse divisa in nove regioni da due *decumani* e due *cardines*. Come limiti principali egli designa la via Nolana (*decumanus maior*) e la via Stabiana (*cardo*). Nissen (*das Templum* p. 62 ss.), partendo dal principio che la pianta delle colonie italiche sia uguale a quella dell'accampamento, cerca di dimostrare, come tale identità si verifichi anche in Pompei. Dapprima egli aveva cercato i due limiti principali nelle medesime strade che il Fiorelli, ma più tardi (*Pompejanische Studien* p. 551) designa come *decumanus maximus* la via dell'Abbondanza con le sue continuazioni. Alcune conseguenze ch'egli aveva tratte dalla prima ipotesi, vennero così a cadere; ma in generale egli mantenne salde le sue anteriori vedute (*P. St.* p. 590), fece risaltare l'accordo che si verifica nella divisione della lunghezza mediante il *cardo maximus* in due parti, che stan tra loro come 2: 3, secondochè avviene nel campo, e la tripartizione della lunghezza, la quale anch'essa secondo lui è comune ad ambedue. Per giudicare della giustezza di queste asserzioni noi dobbiamo innanzi tutto gettare uno sguardo sul campo (ved. la tavola). Questo forma un quadrato che ha per fondamentali linee divisorie due strade principali, che regolano l'allineamento, cioè un *decumanus*

drati (centuriati), quelli degli alleati a rettangoli, il cui lato maggiore si estende lunghezzo *i cardini* (strigati).

Di là dal *cardo maximus* si succedono due spazi liberi: al Nord il *forum*, al Sud il *quaestorium*, e tra di essi il quartier generale, *praetorium*. Oltracciò la parte posteriore contiene ancora le truppe scelte e le ausiliari, il cui numero era mutabile e della cui disposizione non si possono stabilir con piena certezza i particolari. L'essenziale si è la divisione dell'area in quattro regioni mediante il *decumanus* e il *cardo maximus*, la simmetrica disposizione dei vari scompartimenti rispetto al primo, la situazione del *forum* e del *quaestorium* rispetto ai due limiti principali, ed infine la distinzione nella forma della limitazione tra gli spazi assegnati alle legioni e quelli degli alleati. Che poi nella pianta delle colonie si seguisse realmente questo schema, è cosa provata dai piani di parecchie città d'Italia. Ciò si vede chiaramente in Piacenza, come ancora in Parma, Firenze ed altre; Torino, Aosta e Rimini sono abbastanza note.

Confrontando ora la pianta di Pompei con quella dell'accampamento, si rilevano alcune differenze. Prima di tutto in Pompei scorgiamo esser la larghezza divisa in tre parti, laddove nel campo è in quattro. Infatti bisogna ammettere o che anche nel campo la larghezza fosse divisa in tre parti, in guisa che lo spazio delle due legioni formasse una parte sola, e allora il *decumanus maximus* non sarebbe linea divisoria principale, ma la divisione si effettuerebbe per mezzo dei due decumani che separano le legioni dagli alleati, e limitano il *forum* e il *quaestorium* al Nord e al Sud rispettivamente; il che ammesso anche in Pompei, non potrebbe riguardarsi come *decumanus maior* o *maximus* nè la via *Nolana*, nè la via dell'*Abbondanza*, ma sibbene il secondo vico fra loro, che corre lungo il lato settentrionale del tempio di Giove e nella nomenclatura ufficiale è chiamato *via secunda*: supposizione difficilmente giustificabile; ovvero è il *decumanus maximus* da considerarsi come linea divisoria principale, e allora

nell'accampamento si verifica una divisione della larghezza in due, rispettivamente in quattro parti, il che non avviene in Pompei. Ma considerando che in ogni *templum* il *decumanus maximus* è la principal linea divisoria della larghezza, dobbiamo ammettere che ciò valga anche per il *templum* del campo, e accettar di conseguenza il secondo caso.

La designazione della via Nolana come *decumanus maximus* e della Stabiana come *cardo maximus* ebbe origine da ciò che nel punto dove s'incrocicchiano, si ha un piazzale libero con un altare dei Lari ed una fontana, cosicchè questo quadrivio « viene in un certo modo a formare il centro della città » (*Templum* p. 66). Vi contribuì ancora la circostanza che la via Stabiana taglia la Nolana nel rapporto di 2: 3.

Ora il Nissen (*pompejanische Studien* p. 669) designa come *decumanus maximus* la via dell'Abbondanza. Ma non trovandosi nel punto dov'essa interseca la via Stabiana, alcun santuario compitale, non ci rimane altro dato caratteristico che ci autorizzi a considerar quest'ultima come *cardo maximus*, se non il rapporto, secondo il quale essa divide la lunghezza del *decumanus* che è approssimativamente di 2: 3. Senonchè quando vogliasi dar peso a tali proporzioni, dobbiamo incontrarvele esattamente verificate; il che non avviene nè nell'accampamento, nè in Pompei. Nell'accampamento (mantenendo le dimensioni giustamente, come pare, calcolate dal Nissen) non troviamo mai esatta tal proporzione, sia che non si tenga affatto calcolo del *cardo maximus*, sia ch'egli si aggiunga all'*antica* o alla *postica* o anche metà all'una, metà all'altra. In Pompei anche nell'ipotesi più favorevole, che si conti la *postica* dal lato interno della porta Marina fino al margine occidentale della via Stabiana, e l'*antica* a cominciar da questo margine occidentale, si trova che quest'ultima dovrebbe essere di 30 a 50 metri più lunga (gli è vero che la mia misurazione è stata fatta sulla piccola pianta annessa alla *Descrizione del Fiorelli*, pianta non destinata a

questo scopo). È molto facile operar con tali numeri approssimativi, i quali possono, secondo il bisogno, stirarsi o per un verso o per un altro, ma con ciò non si giunge a risultati positivi, e noi abbiamo buon fondamento di non far troppo gran conto della proporzione, la quale non si trova giusta neppure nello schema teoretico dell'accampamento.

Ora ci si presenta un'altra questione, cioè se noi dobbiamo riportare immediatamente ai tempi italici antichi il campo che Polibio descriveva sul volger del terzo al secondo secolo. Io credo di no: l'esercito romano a quel tempo era ben altro, e ben più complicato che l'antica legione, la quale inoltre da parte sua sin dai primordii ci apparisce in Roma raddoppiata; il che è cosa che non possiamo affermare, almeno con certezza, essere avvenuta negli eserciti di altre città italiche. Oltre alla doppia legione esso esercito constava del contingente degli alleati e di un numero indeterminato di truppe ausiliari. Quest'ultime durante le guerre puniche furono per la prima volta unite all'esercito; i contingenti delle popolazioni italiche furono incorporati nell'organismo dell'esercito romano con titolo di alleati nel quarto secolo o sul principio del terzo. Quando vogliasi affermare che Roma sin da molto tempo innanzi sia stata in posizione indipendente e fornita di pari diritti rispetto alla lega latina, in guisa che la composizione dell'esercito debba essere stata analoga sin d'allora, non si potrà a dir vero negar direttamente tale asserzione, dacchè malgrado la formale parità di diritti, Roma fu effettivamente la potenza direttiva. Ma non potrà neppure tale ipotesi provarsi con sufficiente certezza, e in ogni modo nulla ci autorizza a supporre uguali condizioni anche per le altre leghe di città italiche. Finalmente anche la legione manipolare non può ritenersi come la costituzione primitiva dell'esercito romano. Sarebbe una vana fatica il voler costruire uno schema d'accampamento per questi eserciti, la cui organizzazione non ci è nota, anzi non sappiamo neppure se allora fosse in uso una determinata disposizione

dell'accampamento. Non dobbiamo pertanto aspettarci di ritrovar nelle più antiche città italiche lo schema del campo, ricostruito secondo la descrizione di Polibio, in tutti i suoi particolari.

Abbiamo trovato che gli argomenti principali addotti dal Nissen per provar l'accordo della pianta di Pompei con lo schema dell'accampamento, non reggono. Se non che la critica non deve soltanto distruggere, tanto meno trattandosi di lavori così notevoli quali si hanno negli scritti del Nissen, ma essa deve piuttosto legittimare i suoi diritti, mettendo in sodo fatti sostenuti da valide ragioni, nel mentre scarta opinioni men provate.

Notiamo anzitutto che il principio fondamentale, da cui parte il Nissen, è giusto: una conformità tra la pianta di Pompei e quell'accampamento esiste in realtà, ma limitasi ai tratti principali e non vuolsi ricercare nei particolari più minuti. Nell'insieme la si può provare in una maniera molto meno sforzata che non abbia fatto il Nissen. Si stabiliscano prima di tutto i due limiti principali; e ciò facendo dobbiamo partire dalla descrizione del campo. Il *decumanus maximus* è l'asse di simmetria. Come tale noi non possiamo riguardare nè l'una nè l'altra delle due grandi vie di Pompei; che poi il vico nominato di sopra non debba esser preso in considerazione, s'intende da sè. Il *decumanus maximus* dell'accampamento separa il *forum* dal *quaestorium*. Quest'ultimo nella città non è necessario e non c'è; per contro vi si richiede una piazza per le assemblee popolari è la pubblica amministrazione della giustizia, cioè il *comitium*. Come tale possiamo considerare la parte meridionale del foro di Pompei, divisa per mezzo della via dell'Abbondanza dal foro stesso: ond'è che noi riteniamo essa via dell'Abbondanza come il *decumanus maximus*: cosa che era stata già accennata dal Nissen (*pomp. Stud.* p. 306 e 364). Quanto alla *via principalis*, al *cardo maximus*, è caratteristico che corra lunghesso il fianco orientale del foro per tutta la larghezza dell'accampamento. Questa a Pompei è la posizione della via di

Mercurio e della sua continuazione, la via delle Scuole, nella quale noi dobbiamo appunto riconoscere il *cardo maximus* della città. Con che s'accorda egregiamente il carattere aristocratico della via stessa. Gli è vero che essa non mette capo a due porte, come la *via principalis* dell'accampamento; ed io non sono abbastanza addottrinato nella disciplina etrusca per poter decidere, se questa circostanza presenti, o no, un argomento contro la mia ipotesi. A ogni modo potrei legittimarla coll'esempio di Aosta, dove tutti i *cardines* vanno a terminare alle mura, e soltanto il *decumanus maximus* mette capo a due porte.

Con questa determinazione dei due limiti principali non sembra che siasi guadagnato gran che, poichè la disposizione differisce sempre essenzialmente da quella del campo, non essendo simmetrica rispetto al *decumanus maximus*. Se poi tale difetto di simmetria sia stato occasionato da circostanze politiche (3 tribù) o locali, non può qui investigarsi: può esser vero il primo caso, ma per la dichiarazione seguente è sufficiente il secondo.

La pianta di Pompei ci presenta bensì il medesimo schema che noi ritroviamo più tardi nel campo romano e nelle colonie, ma non compiuto, essendone eseguiti soltanto tre quarti. Vi si ravvisa il medesimo procedimento che fu spesso seguito negli atrii degli antichi Italici. Anche gli atrii son disposti secondo uno schema costante; quando però lo spazio non permetteva di applicarlo compiutamente, non si cangiavano già le proporzioni del *cavaedium*, ma si tralasciavano le stanze da un lato. Altrettanto avviene in Pompei: dello schema dell'accampamento (mantengo per amor di brevità questa designazione, storicamente non esatta), lo *scamnum* meridionale degli alleati è stato tralasciato (cfr. nella tavola le parti tratteggiate).

Consideriamo ora la pianta della città dietro questa ipotesi, e la troveremo accordarsi nei punti essenziali con lo schema dell'accampamento. I quartieri di qua e di là del *decumanus* sono divisi in centurie, quelli a nord della via Nolana sono a strighe, l'una e l'altra divisione come

nel campo. *Forum* e *comitium* rispondono per situazione al *forum* e al *quaestorium*; nella città e nel campo il *cardo maximus* è la *via principalis*, vale a dire la più nobile.

Nei particolari però ci appariscono notevoli diversità. Ma sarebbe troppo affrettato, nello stato presente degli scavi, il pronunciare un giudizio sulla divisione generale e sulle sue singolarità (foro triangolare ecc.). Soltanto io debbo rilevare un punto che sembrami opporsi anch'esso alla designazione della via Stabiana come *cardo maximus*. La sua direzione s'allontana di 14° 5' (Nissen *Templum* p. 68) da quella della via di Mercurio, e ciò è motivato dalla conformazione del suolo, correndo essa attraverso una depressione del terreno (confrontisi la pianta altimetrica nella *Relazione* di Fiorelli e presso l'Overbeck). Ma quando non si voglia abbandonare il significato sacrale del *decumanus* e del *cardo*, la loro direzione non dev'essere modificata da circostanza esterna, o per contro una via la cui direzione è determinata dalla conformazione del terreno, non potrebbe essere il *cardo maximus*. La via Stabiana era l'arteria principale della città, che conduceva dal porto nell' interno del paese, ed essa per situazione e direzione è stata tracciata in modo da risalir l'altezza col pendio meno ripido possibile.

Io ho voluto nelle precedenti considerazioni dichiarare i punti principali della topografia di Pompei. Volendo portar più innanzi le indagini intorno a tale questione, sarà bene di non spinger sino alle minuzie il confronto col campo. Lo schema dell'accampamento, quale si ricostruisce secondo la descrizione di Polibio, non può essere stato il modello dell'antica *urbs* italica. Molto giustamente dice il Nissen (*P. St.* p. 584), che Pompei ci presenta gli acquisti della civiltà importati dalla colonizzazione greca nell'Italia inferiore, e tra questi la pianta regolare della città. Se, e quanto abbia influito su di essa il concetto del *templum*, se gl' Italici lo abbiano per primo trasportato allo schema già formato, tutto ciò deve essere argomento

di particolari indagini. In tal caso non si perda d'occhio, che anche in altri tempi, cioè nel medio-evo e nei tempi moderni, quando il concetto del *templum* erasi da lunga pezza dileguato dalla coscienza religiosa delle popolazioni, pur sono state fondate delle città con pianta consimile, e ciò senza alcuna relazione con idee religiose.

Nissen dice (*P. St.* p. 589): « è un problema per lungo tempo questo che Pompei propone allo storico; ma io non dubito che l'equazione tra la organizzazione politica-militare e gli antichi atrii di pietra calcare sarà risolta. » Per ora noi, a dir vero, non siamo neppure tanto innanzi da poterci proporre questa equazione, ma dato che ciò riesca, io non dubito che si risolverà: son però altrettanto fermamente persuaso che entro i valori trovati saranno molti immaginari. Ammesso che la pianta della città ci si mostri in generale così come fu tracciata nella fondazione, dobbiamo tuttavia riconoscere nei particolari tanti cangiamenti, che non potrà mai riuscirci di trovare esattamente le dimensioni primitive, mediante le quali soltanto potrebbe il calcolo condursi a termine in maniera soddisfacente.

G. v. BEZOLD

V. AVVISO DELLA DIREZIONE.

Per cura della Direzione centrale dell'Institutò si è pubblicata l'opera:

Die antiken Terracotten, im Auftrag des archäologischen Instituts des deutschen Reichs herausgegeben von Reinhard Kekulé. Band I, Die Terracotten von Pompeji, bearbeitet von Hermann von Rohden nach Zeichnungen von Ludwig Otto u. A. Verlag von W. Spemann in Stuttgart, 1880; con 50 tavole e 34 incisioni in legno nel testo.

Per cura della Direzione di Atene si è pubblicato:

Das Kuppelgrab bei Menidi, herausgegeben vom deutschen archäologischen Institut in Athen; mit 9 Tafeln